

УДК 336.7: 338(680)

JEL classification: G02; O11; O55

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЮАР

EXPERIENCE IN IMPROVING THE MECHANISM FOR FINANCING EXPORT CAPACITY BUILDING PROGRAMS IN SOUTH AFRICA

©Езиев Г. Л.,

Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан

©Yoziyev G.,

Tashkent State Economic University,
Tashkent, Uzbekistan

Аннотация. В статье освещен и проанализирован основной опыт совершенствования механизма финансирования программ наращивания экспортного потенциала в ЮАР. На основе результатов анализа предложены более эффективные модели.

Abstract. The article highlights and analyzes the main experience of improving the mechanism for financing export capacity building programs in South Africa. And also based on the results of the analysis, more effective models are proposed.

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, развитие, потенциал, эффективность, моделирование, частное предпринимательство, инвестиции, экспортный потенциал, механизм.

Keywords: small business, innovation, development, potential, efficiency, modeling, private entrepreneurship, investment, export potential, mechanism.

Интересный опыт наращивания экспортного потенциала национальной экономики накоплен в последние годы в Южно-Африканской Республике, являющейся крупнейшим государством Африки. полезных ископаемых.

Занимая 25 место в мире по территории и численности населения данная страна обладает уникальными запасами природно-сырьевыми ресурсами, пользующимися высоким спросом на мировом рынке [1].

- 90% мировых запасов металлов платиновой группы,
- 80% марганца,
- 73% хрома,
- 45% ванадия,
- 41% золота и
- до 20% алмазов.

Благодаря эффективной поддержке со стороны государства в вопросах финансовой поддержки программ наращивания потенциала предприятий-экспортеров, в последние годы Южно-Африканская Республика занимает (1).

- первое место в мире по добыче платины,
- второе место в мире по производству палладия,
- третье место в мире по производству золота,
- шестое место в мире по добыче угля и

-девятое место в мире по производству шерсти.

Эффективные меры поддержки со стороны государства субъектов аграрного сектора экономики обеспечили ЮАР почетное место в первой двадцатке стран по объему производства сельскохозяйственной продукции [2].

Переход к интенсивному наращиванию экспортного потенциала в Южно-Африканской Республике был начат намного позже других стран БРИКС. В середине 70-х годов прошлого века новое руководство этой страны, резко осудив политику ушедшего в отставку Правительства меньшинства, ускорила неолиберальные реформы на фоне возвращения страны на мировые рынки [3].

Особенность экономических реформ в этой стране заключалась в том, что здесь в значительной степени сохраняется сочетание государственной собственности в базовых отраслях национальной экономики с активной экспортной деятельностью предприятий частного сектора, что породило создание целого ряда новых транснациональных корпорации [4].

Подлинными ускорителями экспортного потенциала предприятий-этой страны стали выходцы из африканского большинства, получившие политические права и отправившиеся во второй «долгий путь» экономической свободе. Крайне монополистический капитализм периода 1960-1990 гг. сегодня уступил место более разнообразной структуре собственности на акции, которые находятся в руках иностранных портфельных менеджеров, а также государственных пенсионных и инвестиционных фондов [5]. Многие ведущие компании-экспортеры ЮАР регулярно проводят программы IPO и PSO на крупных зарубежных фондовых рынках, а также участвуют в сделках корпоративного контроля, получая до половины своих доходов на глобальном финансовом рынке [6].

Как видно из Рисунка 1 в период 2005 по 2013 года объем ВВП по ППС в ЮАР вырос с 405,8 до 683,1 млрд. дол. США, что позволило ей по итогам 2014 года ЮАР занять 28 позицию среди экономик мира по номинальному ВВП. В тоже время по темпам роста реального ВВП Южно-Африканская Республика занимает 17 место, тогда как Россия занимает 88 место [7].

Рисунок-1. Динамика роста размер ВВП по ППС в ЮАР, млрд. долларов США

Самой быстрорастущей отраслью в 2015 году было сельское хозяйство, рост которого составил 5,6%. Государственные услуги заняли вторую строчку, их рост составил 3,0%. В секторах горной добычи и коммунальных услуг наблюдался спад в 1,6% и 0,9%

соответственно. Сектор промышленного производства почти остался на прежнем уровне, его рост составил только 0,3% (www.ved.gov.ru) [8].

12 февраля 2015 года в обращении к нации Президент ЮАР Дж. Зума подчеркнул, что Правительством страны определены 9 стратегических приоритетов для национальной экономики, призванные обеспечить наращивание экспортного потенциала этой страны (Рисунок 2.)

-
- решение энергетических проблем,
 - возрождение сельского хозяйства,
 - развитие минеральной базы,
 - выполнение плана действий по реализации промышленной политики
 - поощрение частных инвестиций,
 - снижение трудовых конфликтов,
 - раскрытие потенциала малого бизнеса,
 - инфраструктурные инвестиции,
 - поддержка реализации Национального плана развития

Рисунок 2. Приоритетные направления наращивания экспортного потенциала ЮАР

25 февраля 2015 года в Бюджетном докладе Парламенту страны Министр финансов ЮАР Нхланхла Нене (Nhlanhla Nene) отметил, что в текущем году Южная Африка сможет воспользоваться преимуществами более дешевой нефти, но основные экспортные сырьевые товары испытывают негативное влияние глобального спада [9].

Наращиванию экспортного потенциала ЮАР способствует углубление торговых и инвестиционных связей с африканскими странами, о чем свидетельствует рост на 19% объемов экспорта в страны Африки в 2013 году и на 11% в 2014 году. Однако факторами, сдерживающими производство и инвестиции в экономику страны, остаются структурные проблемы и вопросы конкурентоспособности. Как видно из Таблицы 1 на экспортно ориентированные отрасли экономики этой страны приходится не более 20% (www.reservebank.co.za).

Таблица -1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛАВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ С НАИБОЛЬШЕЙ ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ В СТРУКТУРЕ ВВП ЮАР (в млн. рэндов)

(Database of Department of trade and Industry of RSA)

Отрасли	2010	2011	2012	2013	2014
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	65 605	66 464	66 861	67 880	71 659
Горная добыча	230 350	228 645	221 972	230 908	227 260
Промышленность	358 699	369 261	376 126	378 933	379 089
Коммунальный услуги	67 940	68 879	68 801	68 375	67 765
Строительство	95 453	95 809	97 804	100 468	103 358
Оптовая торговля, розничная торговля	370 581	384 768	398 585	405 983	411 083
Транспортные услуги, информационные услуги и телекоммуникации	229 499	236 439	242 233	247 062	252 648
Финансовые и страховые услуги, профессиональные услуги, недвижимость	523 526	544 997	561 079	578 127	591 019
Государственные услуги	404 647	422 695	437 734	451 214	464 911
Индивидуальные услуги	148 561	152 163	155 295	158 167	160 411
ВВП всего:	2 748 008	2 836 287	2 899 247	2 963 389	3 008 576

Хорошо скоординированные усилия государства, экономических ведомств, финансовых институтов и самих компаний-экспортеров позволили ЮАР в короткие сроки значительно нарастить экспортный потенциал, о чем свидетельствуют данные Рисунка 3.

В настоящее время ЮАР является наиболее активным политическим игроком на африканском континенте, играя центральную роль в Южноафриканском таможенном союзе, занимая доминирующую позицию в состоящем из 15 стран Сообществе развития Юга Африки, а также поддерживая формирование Нового партнерства в интересах развития Африки и превращению слабеющей Организации африканского единства в Африканский союз.

Рисунок 3. Динамика роста объема экспорта компаний ЮАР, млрд. долларов США (www.ereport.ru)

Таблица -2

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ЮАР В 2013-2014 гг (в млн. рэндов)

Страна	Экспорт				Импорт			
	Ранг	2013	Ранг	2014	Ранг	2013	Ранг	2014
Всего		1001308		1039053		1083582		1087686
Китай	1	116 356	1	94198	1	154441	1	167567
США	2	66866	2	69771	4	63032	4	71383
Япония	3	53820	3	52844	6	39343	7	40970
Ботсвана	4	44451	4	51819	37	5069	39	5071
Германия	5	41 327	5	49 468	2	103 224	2	108 498
Намибия	6	40 943	6	49 153	30	6 649	34	6 235
Индия	9	29 060	7	40 911	5	51 887	6	49366
Англия	7	31 869	8	37 557	8	32 281	8	35 496
Мозамбик	10	27 317	9	32 575	19	12 266	23	11 337
Нидерланды	8	29 472	10	32 515	16	16 023	17	15663
С. Аравия	40	2 652	37	4 790	3	77 440	3	77 327
Нигерия	31	7 802	23	10 567	7	34 898	5	55 704
Италия	19	10 480	21	11 518	10	25 975	9	28 647
Тайланд	35	4 568	36	5 218	9	26 537	10	25 774
Россия	44	3 894	41	3 951	41	3 647	40	4 949

Как видно из Таблицы 2, в числе главных потребителей продукции компаний-экспортеров ЮАР в последние годы находятся ведущие страны мира, включая Китай, США, Японию, Германию, Англию, Индию, что свидетельствует о высоком качестве выпускаемой ими продукции или оказываемых услуг.

Из пяти стран БРИКС ЮАР имеет наибольший непрерывный опыт главенствования норм «свободного рынка» и верховенства закона, что имеет важное значение для наращивания экспортного потенциала этих стран и занятие ими достойного места в международном разделении труда [10]. Особый интерес представляет оценка экспортного потенциала стран БРИКС в Докладе о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) [WEF, 2014], который базируется на сочетании количественных и субъективных показателей, сбор которых осуществляется посредством опроса представителей бизнеса.

При рассмотрении параметра «институты», данный доклад отводит ЮАР 41-е место, в то время как Россия находится на 121-й позиции. ЮАР сохраняет свои лидирующие позиции по такому важному показателю, как уровень развития финансового рынка, занимая третье место в мире. Коэффициент Джини ЮАР, равный 63,1, является одним из самых высоких в мире [10].

Обращает внимание отраслевая структура экспортного потенциала экономики ЮАР, в которой просматривается ярко выраженная тенденция не только к наращиванию выпуска сельскохозяйственной продукции, но и к добыче минерально-сырьевых ресурсов на основе редкоземельных металлов, а также наращиванию выпуска продукции машиностроительного комплекса (Таблица 3).

Наращиванию экспортного потенциала этой страны способствовали разработанные Правительством Южно-Африканской Республики программы финансовой поддержки компаний-экспортеров, работающих в приоритетных отраслях национальной экономики. При этом целевая финансовая поддержка оказывается, как чисто южно-африканским компаниям, так и компаниям с иностранным участием, работающим в различных секторах промышленности и сферы услуг (2).

Таблица 3

ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ ЭКСПОРТА ЮАР В 2013-2014 гг (в млн. рэндов)

(Database of Department of trade and Industry of RSA)

Товарная позиция	Экспорт			
	2013	%	2014	%
ВСЕГО	926 802		988 209	
Уголь битуминозный	54785	5,90	54 142	5,50
Золото прочее	63 885	6,90	51 297	5,20
Руды и концентраты железные агломерированные	55 846	6,00	48 291	4,90
Ферросплавы, содержащие не более 0,05 мак. % углерода	26 142	2,80	33 841	3,40
Платина в виде прутков, проволоки и профилей	37 078	4,00	29 369	3,00
Автомобили, бывшие в эксплуатации	22 426	2,40	26 989	2,70
Руды и концентраты железные не агломерированные	25834	2,80	24 787	2,50
Моторные транспортные средства для перевозки грузов	17136	1,80	21 452	2,20
Платина необработанная или в виде порошка	24228	2,60	21 101	2,10
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей	16 314	1,80	18 402	1,90

1) Качественно новой тенденцией развития механизмов финансирования программ наращивания экспортного потенциала развитых стран мира в период турбулентного развития мировой экономики следует считать заметную активизацию участия органов государственного управления на отдельных стадиях и этапах реализации крупных инновационных проектов, требующих защиты интересов их инициаторов или прямых иностранных инвесторов на международном уровне.

2) В последние годы в странах с развитой экономикой идет интенсивный поиск новых подходов государства к поиску путей наращивания масштабов финансирования процессов наращивания экспортного потенциала.

Данные усилия находят выражение в формировании благоприятного инвестиционного климата для данной категории предприятий, снижении на них налоговой нагрузки, выводе на рынок новых финансовых инструментов, позволяющим наращивать потоки инвестиций для нужд их инновационного развития. Как закономерное следствие этих преобразований во многих из них происходит радикальное реструктурирование различных сегментов финансового рынка, изменение архитектуры финансовой индустрии, направленное на рост притока иностранных и внутренних инвестиций для наращивания экспортного их национальных экономик.

3) Опыт относительно успешного «догоняющего» развития в странах НИС исчерпывается тем историческим периодом, на протяжении которого господствуют закономерности индустриального типа производства. Реальным выходом из сложившейся ситуации может взвешенная внешнеэкономическая политика с опорой на собственные силы, подкрепленная притоком иностранных инвестиций и технологий для инновационного развития ключевых предприятий-экспортеров базовых отраслей экономики.

4) В основе впечатляющих успехов по наращиванию экспортного потенциала китайской экономики лежит системный подход к формированию и реализации государственной инвестиционной стратегии, нацеленной на создание целостного и хорошо диверсифицированного хозяйственного комплекса, интегрированного в международное разделение труда.

5) В последние годы страны БРИКС лидируют среди стран, куда глобальные инвесторы готовы направить свои капиталы, т.к. они имеют положительное представление о позитивных структурных изменениях в этой стране. Растущий интерес корпораций к экономикам данных

стран объясняется не только потенциалом экономического роста, но и ожиданиями дальнейших позитивных сдвигов в экономике страны по мере роста ее ВВП.

6) В основе успешной работы органов государственного управления, экономических министерств, финансовых институтов и делового сообщества стран БРИКС по финансовому обеспечению программ наращивания экспортного потенциала лежат хорошо скоординированные меры по реформированию национальной экономики, эффективной инвестиционной поддержке ключевых предприятий ее базовых отраслей, формированию благоприятного инвестиционного климата для инвесторов в сочетании с жестким контролем над инфляцией и защитой иностранного капитала.

7) В современных условиях ни одна хозяйственная система не способна быстро развиваться без широкомасштабного заимствования технологий и знаний у развитых наций, без активного экспорта собственных продуктов на рынки постиндустриальных стран, поскольку именно они обладают достаточным платежеспособным спросом.

8) Важнейшая задача Узбекистана заключается в том, чтобы закрепиться в группе развивающихся стран и избежать изоляции, которая неизбежно сделает его сырьевым придатком развитых стран мира. Постоянное наращивание экспортного потенциала на основе последовательной реализации активной инновационной политики, может позволить Узбекистану в среднесрочной перспективе достичь заметных успехов ввиду развитости внутреннего рынка и более оптимального соотношения цены рабочей силы и ее квалификации.

Только такой подход к использованию своего уникального природно-сырьевого, производственно-технического и интеллектуального потенциала может обеспечить нашей стране занять достойное место в международном разделении труда, и обеспечить необходимый уровень национальной безопасности в сочетании с поддержанием высоких темпов социально-экономического развития.

Источники:

- (1). Малое предпринимательство в России. 2007: Статистический сборник. М.: Росстат, 2007.
- (2). Словарь современной экономической теории Максимилиана. М.:ИНФРА-М, 1997. С. 258.

Sources:

- (1). Small business in Russia. 2007: Statistical collection. Moscow: Rosstat, 2007.
- (2). Dictionary of modern economics Maximilian. M.: INFRA-M, 1997. P. 258.

Список литературы:

1. Кудратов З. Г., Султанов З. Т. Особенности государственной поддержки и развития малого бизнеса в Узбекистане // Молодой ученый. 2013. №4. С. 241-245. URL <https://moluch.ru/archive/51/6542/> (дата обращения: 23.12.2017).
2. Образцова О. И. Предпринимательский потенциал российского общества: Россия в GLOBAL EN-TREPRENEURSHIP MONITOR // Вопросы статистики. 2007. №7. С. 29–38.
3. Бланк И. А. Управление активами. Киев: Ника-Центр, 2002. С. 186.
4. Доронин И. Г. Мировые фондовые рынки: закономерности развития и современное состояние // Деньги и кредит. 2002. №9. С. 58-64.
5. Бланк И. А. Управление активами. Киев: Ника-Центр, 2002. С. 236.
6. Humer St. H. The International Operation of National Firms // Cambridge, Mas: MIT Press, 1976, p. 34-38
7. Деева А. И. Инвестиции. М.: Экзамен, 2005. С. 40-46.
8. John H. Dunning. Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests // Journal of International Business Studies, 1980. Vol. 11, No. 1, pp. 9-31.
9. Бутиков И. Л. Рынок ценных бумаг. Т.: Консаудитинформ, 2001. 472 с.

10. Шохазамий Ш. Ш. Финансовый рынок и ценные бумаги. Т.: Iqtisod-Moliya, 2005. Т. 1. 728 с.

References:

1. Kudratov, Z. G, & Sultanov, Z. T. (2013). Features of state support and development of small business in Uzbekistan. *Young Scientist*, (4). 241-245. URL <https://moluch.ru/archive/51/6542/> (reference date: December 23, 2017)
2. Obraztsova, O. I. Entrepreneurial Potential of Russian Society: Russia in GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR // Questions of Statistics. 2007. № 7. Pp. 29-38
3. Blank, I. A. (2002). Asset management. *Kiev: Nika-Center*, 186
4. Doronin, I. G. (2002). World stock markets: the laws of development and the current state. *Money and credit*, (9). 58-64
5. Blank, I. A. (2002). Asset management. *Kiev: Nika-Center*, 236
6. Humer, St. H. (1976), The International Operation of National Firms. *Cambridge, Mas: MIT Press*, 34-38
7. Deeva, A. I. (2005). Investments. *Moscow: Exam*, 40-46.
8. John, H. (1980). Dunning. Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. *Journal of International Business Studies*, 11(1), 9-31
9. Butikov, I. L. (2001). The securities market. Т.: *Konsauditinform*, 472 p.
10. Shokhazamy, Sh. Sh. (2005). Financial market and securities. Т. : Iqtisod-Moliya, (1). 728

*Работа поступила
в редакцию 23.02.2018 г.*

*Принята к публикации
27.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Езиев Г. Л. Опыт совершенствования механизма финансирования программ наращивания экспортного потенциала в ЮАР // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 274-281. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yoziyev-g> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Yoziyev, G. (2018). Experience in improving the mechanism for financing export capacity building programs in South Africa. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 274-281